

MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA TALABALAR BILIMINI BAHOLASHDA ELEKTRON BAHOLASHDAN FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Uchqurova Zarina Shavkatovna

Qori Niyoziy nomidagi

O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mustaqil ta'limni kompyuterlashtirish insonning aqliy rivojlanishiga ulkan hissa qo'shadi. Chunki kompyuter yordamida o'qitish jarayonining tezligi va shaffofligiga erishiladi. Inson fikrlash usul va metodlari qatoridan induksiya va deduksiya, umumlashtirish va aniqlashtirish, tahlil va sintez, tasniflash va tizimlashtirish, abstraksiyalashtirish va o'xshatish kabilarni amalga oshiradi.

Tayanch tushunchalar: Axborot texnologiyalari, pedagogik texnologiya, boshqarish, Blum taksonomiyasi, test metodi, mustaqil ta'lim.

Abstract: Computerization of independent education makes a great contribution to the mental development of a person. Because with the help of a computer, the speed and transparency of the teaching process is achieved. Among the methods and methods of human thinking, induction and deduction, generalization and clarification, analysis and synthesis, classification and systematization, abstraction and analogy are carried out.

Key words: Information technologies, pedagogical technology, management, Bloom's taxonomy, test method, independent education.

Bugungi kunda yuqori malakali mutaxassislar, umumbashariy meros va qadriyatlarni zamonaviy bilim, tafakkur bilan boyitishga qodir, mustaqil fikr yuritib, har tomonlama asoslangan qarorlar qabul qilishini hayotiy zaruriyat deb biladigan barkamol yoshlar kerak. Bu bejizga emas, Respublikamiz ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlar mustaqil ta'limning tashkil etilishiga nisbatan yangicha yondashuv zarurligini ko'rsatmoqda. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun,

“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, yoshlarni ijtimoiy-iqtisodiy hayotda mustaqil yo‘l topa olish kerakligiga alohida e‘tibor berilgan. Mustaqil ta‘lim samaradorligini oshirish bu sohada izchil tizimni yaratish zaruriyati dolzarb masala sifatida qaralmoqda. O‘quvchilarda fizikadan mustaqil ta‘limga oid bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish mustaqil ta‘lim samaradorligini ta‘minlashga bog‘liq. Hozirda fizikadan mustaqil ta‘lim jarayoni zamonaviy texnika va o‘quv jihozlari bilan ta‘minlanmoqda. O‘quv va mutaxassislik fanlaridan Davlat ta‘lim standartlari ishlab chiqilgan va ular takomillashtirilmoqda. O‘quv dasturlari va darsliklar yaratilmoqda. O‘quv fanini o‘qitish samaradorligini oshirish, uning yechimi sifatida mustaqil ta‘limning samaradorligini oshirish, pedagogik asoslarini yaratish sohasida izlanishlar olib borish dolzarblik kasb etmoqda. Odam anatomiyasi va fiziologiyasi fanidan mustaqil ta‘limni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, uning eng samarali shakl, metod va vositalarini tanlashga alohida e‘tibor qaratilishi lozim. Mustaqil ta‘lim sifatini yaxshilash orqali o‘quvchilarning malaka va ko‘nikmalarini shakllantirish, eski metodlarni yangilari bilan almashtirishni, bilim va kuzatuvchanlikni talab etadi. Bugungi kunda ta‘lim vazirliklari, olimlar, professor-o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchilar mustaqil ta‘limini samarali tashkil etishga hamda shu orqali malakali mutaxassislarni tayyorlab berishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Mustaqil ta‘lim o‘quvchilarning o‘zi tanlagan vositalar va adabiyotlar yordamida avlodlar tajribasini, fan va texnika yutuqlarini o‘rganishga yo‘naltirilgan shaxsiy faoliyati jarayonidir. Ya‘ni, mustaqil ta‘lim qandaydir masala yoki muammoni o‘qituvchidan davriy ravishda maslahat olish orqali yoki mustaqil ravishda o‘rganishga asoslangan tizimli o‘quv faoliyatidir. Mustaqil ta‘lim mashg‘ulotlarida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhimdir. Mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatga ega o‘quvchi muammolar yechimini topa oladi.

Mustaqil ta‘limni samarali tashkil etishda quyidagilar muhim sanaladi:

- mustaqil ta'limni tashkil etishni jadallashtirish, uning mazmuni va samaradorligini oshirish, pedagogik texnologiyalar yutuqlaridan foydalanish;
- mustaqil ta'lim sifatini oshirish, mazmuni, metod, shakl va vositalarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish;
- mustaqil ta'lim mashg'ulotlari loyihasini ishlab chiqish, muammoli topshiriqlarni tuzish, uslubiy tavsiya va ko'rsatmalarni tayyorlash;
- pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy qobiliyat va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish.

Mustaqil o'quv faoliyatlarini rivojlantirish, mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish kasb-hunar kollejlarning asosiy vazifalaridan bo'lib o'qituvchining pedagogik ilmiy malakasiga, o'quvchilarning o'quv faoliyatini samarali tashkil etishiga bog'liq. Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'limni nazariy va amaliy jihatdan tashkil etish bilim va mahoratni talab etadi. O'quvchilar o'quv materiallaridan muhimini ajratib olish, dalillarni to'g'ri baholash, tahlil qilish, amaliyotda qo'llay olishga o'rgatilsa mustaqil ta'lim samarali bo'ladi. Mustaqil ta'lim bilish, tafakkur yuritish jarayonlarini o'zida mujassamlashtiradi. U o'quvchini hayotga, mehnat qilishga tayyorlash yo'llaridan biridir. Puxta o'ylangan va ilmiy asoslangan mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish-o'rganish faoliyati keskin faollashadi, bilimga intilishi kuchayadi, mustaqil o'quv faoliyati rivojlanadi.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillari quyidagilar:

- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'limni amalga oshirishga imkon beradigan ob'ektiv shart-sharoitlarni yaratish (zamonaviy o'quv jihozlari, texnika vositalari, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv dasturi, darslik, o'quv hamda metodik qo'llanmalar, ko'rgazmali qurollar bilan ta'minlash;

- Odam anatomiyasi va fiziologiyasi fani o‘qituvchilarining bilimi va pedagogik mahoratlarini uzluksiz oshirib borishlari uchun shart-sharoitlar yaratish;
- o‘qituvchilarga pedagogik texnologiyalarga oid ma’lumotlar berish, mustaqil ta’limni tashkil etish bo‘yicha ko‘nikma va malakalar hosil qilish;
- Mustaqil ta’limga texnologik yondashuvni qaror toptirish;
- Mustaqil ta’lim samaradorligini tahlil etish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta’limni aniq maqsad asosida tashkil etish;
- mustaqil ta’limga universitet faoliyatining ajralmas qismi sifatida qarash va uni amalga oshirish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta’limni o‘quvchilarning qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil etish, ularning xohish-istaklari, yoshiga xos psixologik xususiyatlarini inobatga olish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta’limni turli shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etish;
- Mashg‘ulotlarni o‘tkazishga jiddiy tayyorgarlik ko‘rish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta’limga oid ilg‘or ish tajribalarini muntazam o‘rganish va ommalashtirish;
- Boshqa ta’lim muassasasining Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta’limni tashkil etish bo‘yicha ish tajribasini o‘rganish va u bilan hamkorlik o‘rnatish;
- mustaqil ta’limda Internet tarmog‘i xizmatidan foydalanish.

Mustaqil ta’limni tashkil etishda Odam anatomiyasi va fiziologiyasi o‘qituvchilari quyidagi qobiliyatlarga ega bo‘lishi lozim:

- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'limni tashkil etish va o'tkazish, uslublarini bilish, ularga oid materiallarni umumlashtirish, tahlil qilish hamda o'qitishning ilg'or metodlarini qo'llash;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'limni baholash, baholash ko'rsatkichlari va mezonlarini aniqlash, fizika qonunlari va qonuniyatlarini mukammal bilish, ulardan foydalanishning ilg'or metodlarini qo'llash;
- mavzular bo'yicha faoliyatning ishlab chiqarish va texnologik masalalarini fan-texnika yutuqlarini hisobga olgan holda yechish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha metodika va tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'lim sifatini tahlil va sintez qilish metodlarini ishlab chiqish;
- Internet tarmog'ida ilmiy biologik yutuqlar haqidagi ma'lumotlarni topish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'lim loyihasini texnologik yondashuv asosida ishlab chiqish;
- Bajarilayotgan tajriba va amaliy ishlar mavzusi bo'yicha matematik, informatsion va imitatsion modellarni ishlab chiqish;
- Pedagogik texnologiyalardan foydalanish va ularni fizikadan mustaqil ta'lim jarayoniga joriy etishni tashkil etish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'lim monitoringi va sifatini baholash metodlari hamda mexanizmlarini ishlab chiqish;
- Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil ta'limda olingan natijalarni amaliyotga tatbiq etish;
- informatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalanib noan'anaviy o'quv mashg'ulotlarini ishlab chiqish;

- Odam anatomiyasi va fiziologiyasi fani bo'yicha darslarni o'tkazish uchun zarur bo'lgan o'quv metodik hujjatlarni shakllantirish;

- Odam anatomiyasi va fiziologiyasi fani bo'yicha mashg'ulotlarni o'tkazish uchun o'qitishning texnik vositalaridan foydalana olish.

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish ham muhim hisoblanadi. Bunda kreativ texnologiyalardan foydalanish, mustaqil ta'limni tashkil etishda o'quvchilarga nazariy-amaliy bilim berish, mustaqil ta'limga bo'lgan qiziqishlari, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o'qitishni amaliyot bilan bog'lab olib borish talab qilinadi

O'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda predmetning mazmuni birinchi o'rinda turadi. O'quv materialining tuzilishi, bayon etish uslubi katta ahamiyatga ega. Agar o'quvchilarni yangi biologik qonunlar bilan tanishtirmoqchi bo'lsak, tayyor nazariy xulosalarni berishning o'zi kifoya qiladi.

Mustaqil ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi qo'yiladigan bo'lsa, o'rganilayotgan biologik qonuniyatlar qaysi faktlar asosida yuzaga kelganini, nazariyaning to'g'riligini qanday tajriba yordamida tasdiqlanganligini tushuntirish taqozga etiladi. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun, ularga bilim saviyasiga mos, ijodiy xarakterdagi topshiriqlar berish kerak. O'quvchilar tomonidan bajariladigan ijodiy ishlar mazmuni va mohiyati jihatidan turlicha bo'lishi mumkin

Ta'lim maqsadlarini ketma-ketlikda joylashtirish, ya'ni taksonomiyasi (tartib bilan joylashtirish)ni tuzish muhim. U AQShlik B.Blum tomonidan ishlab chiqilgan. O'quv maqsadlarining kognitiv sohada ifodalanishi jahon pedagog olimlari tomonidan tan olingan. Kognitiv soha o'rganilgan o'quv materialini eslab qolish, takror aytib berishdan boshlab, to'g'allangan bilimlarni mustaqil to'la anglab, oldin o'rganilgan metodlar bilan uyg'unlashtirilib tasavvur etishgacha bo'lgan muammolarni hal etadi. Affektiv va psixomotor soha o'quv maqsadlari ham

mavjud. Affektiv sohaga oddiy idrok qilish, qiziqish, qadriyat, yoʻnalish va munosabatlarni oʻzlashtirishga tayyor boʻlish, shuningdek oʻquvchilarning atrof-muhitga nisbatan hissiy-shaxsiy munosabatda boʻlishini shakllantiruvchi maqsadlar kiradi.

Psixomotor sohaga harakat yoʻnalishlarini tez oʻzgartirishga oid maqsadlar kiradi. Taksonomiya tuzish oʻqituvchilar faoliyati samarasini oshirishning muhim omillaridan biridir. Blum taksonomiyasi yordamida oʻqituvchi Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil taʼlim maqsadlarini aniqlashtirishga, ketma-ketlikda joylashtirishga muvaffaq boʻladi. Natijada oʻzlashtirish monitoringi vujudga keladi. Mustaqil taʼlim maqsadlarini Blum taksonomiyasi asosida aniqlashtirish ikki bosqichda bajariladi. Birinchi bosqichda umumiy maqsad, ikkinchisida Odam anatomiyasi va fiziologiyasidan mustaqil taʼlim faoliyatining maqsadlari aniqlanadi. Mustaqil taʼlim mazmunining yangilanishi pedagogik shart-sharoitlarning vujudga kelishi natijasida oʻqituvchilarda quyidagi koʻnikmalar:

- mustaqil taʼlim dasturlari va darsliklarini tahlil qilish;
- mustaqil taʼlimda dars turlarini aniqlash;
- oʻquvchilarda shakllantiriladigan asosiy tushuncha, koʻnikma va malakalarni aniqlash;
- mustaqil taʼlim mashgʻulotlarida oʻqitishning samarali vositalari, metodlari va shakllaridan foydalanish;
- taʼlim mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarini tanlash orqali mustaqil taʼlim samaradorligiga erishish;
- oʻquvchilarni faollashtirish;
- oʻquvchilarni kasb tanlashga yoʻllashni shakllantirishga erishildi.

Bugungi kunda mustaqil ta'limning salmog'i ortib bormoqda. Mustaqil ta'lim o'quvchining turli faoliyatining ajralmas qismiga aylanmoqda. Matnli axborotni namoyon etuvchi mustaqil ta'limdan kompleks axborotlarga (matnli, grafikli, audiovizual) ega bo'lishni ta'minlovchi mustaqil ta'limga o'tilmoqda. Yangi axborot vositalari ilmiy, ta'lim, ishlab chiqarish, tashkiliy sohalardagi mustaqil ta'lim jarayonini faollashtirmoqda. Mustaqil ta'limning rivojlanishi bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishning asosiy mexanizmlaridan biri. Shu bois o'quv texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish zarurati taqozo etilmoqda. Mustaqil ta'limni pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishda uning tamoyillarini aniqlash hamda unga e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqil ta'limning birinchi tamoyili ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalashtirish va amalga oshirishdagi tizimlik. Bunda ma'muriy, pedagogik va ta'lim olish sub'ektlarini o'z ichiga oluvchi mustaqil ta'lim boshqaruviga tizimli yondashish zarur. Ma'muriy boshqaruv mustaqil ta'limning tashkiliy, moddiy-texnik va axborot ta'minoti; pedagogik boshqaruv konsultatsiyalar, nazorat va mustaqil ta'lim sifatini baholash; ta'lim olish sub'ektlari boshqaruvi mustaqil ta'limni tashkil etish shakllari bilan bog'liq.

Mustaqil ta'limning ikkinchi tamoyili o'quvchilarni mustaqil ta'limda rag'batlantirish. U o'quvchida mustaqil ta'limga nisbatan kasbiy va malakaviy qiziqishlarni uyg'otadi. Mustaqil ta'lim didaktikasining uchinchi tamoyili bo'lib, o'qitishning maqsadi, mazmuni, qoida va uslublarini belgilaydi. O'quvchilarda noan'anaviy masalalarni hal etish asosida yotuvchi bilimlarni shakllantiradi va ijodiy faoliyat uchun zamin yaratadi. Mustaqil ta'limning to'rtinchi tamoyili, egallangan bilim va ko'nikmalarni tizimli nazorat etish va baholash. Tizimli nazorat muammolarni oldindan ko'rish va hal etishdagi teskari aloqa. Bu o'quvchilarning erishgan yutuqlarini baholash, o'qitishning past natijalari sabablarini aniqlash, kamchiliklarni bartaraf etishga mo'ljallangan. Mustaqil ta'limning tashkiliy-uslubiy ta'minotining asosiy tamoyillari mustaqil ta'limning an'anaviy o'qish va ilmiy-

tadqiqot ishlari bilan uzviy va uzluksiz aloqasini yaratish, kasbiy mahoratlarini shakllantirish, mustaqil ta'limning axborot ta'minotini ta'minlash, mustaqil ta'limga pedagogik texnologiyalarni joriy etish va nazorat qilishni o'z ichiga oladi

Mustaqil ta'limda o'quvchilar quyidagi bilim va ko'nikmalarni egallagan bo'lishi kerak:

- pedagogik texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlari;
- modulli, muammoli ta'lim va loyihalash texnologiyalaridan foydalanish yo'llari;
- kichik guruhlarda ishlash, ijodiy izlanishlar olib borish;
- ijodiy va mustaqil fikrlash;
- ilmiy-metodik jurnallarda chop etilgan va Internet orqali berilgan mazkur jarayonda foydalaniladigan texnologiyalar haqidagi maqolalar va axborotlarni tahlil qilish, ulardan unumli foydalanish;
- mashg'ulotlarda faol ishtirok etish; - bilimlarni nazorat qilish va baholash tizimini tushunish;
- mustaqil va ijodiy fikr yuritish;
- ilg'or tajribalarni o'zlashtirish va amaliyotga qo'llash.

O'quvchi axborot va ma'lumotlarni mustaqil topish, tahlil etish, amaliyotda qo'llay olish mahoratini egallay bilishi, yangiliklarni o'qib borishga, yangi adabiyotlarni muntazam kuzatib turishga, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo'lishga o'zini o'rgatishi va harakat qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.O'zbekiston Respublikasi «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» // Barkamol avlod - O'zbekiston tarrakkiyotining poydevori. -T.: «Sharq» nashriyot, 1997. - B. 31-61.
- 2.O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni //Barkamol avlod -

О‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. - Т.: «Sharq» nashriyot - matbaa konserni,
1997. - В. 20-29.

3. Abduqodirov A.A. Теория и практика интенсификации подготовки учителей физико-математических дисциплин (Аспект использования компьютерных средств в учебно-воспитательном процессе): diss. dokt. ped. nauk. -Т., 1990. -360 s.

4. Абдалова С. Мустақил таълимни бошқариш ва ўқувчиларнинг ижодий қобилиятини ривожлантиришда креатив технологияларнинг ўрни // Таълим менежменти. – Тошкент, 2011. – № 4. – Б. 40-47.

5. Авлиякулов А.К. Замонавий ўқитиш технологиялари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001. – 150 б.